

2025 Jahresbericht

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen – das haben wir im Berichtsjahr beherzigt! Mitte Juni konnten wir unsere neue Homepage freischalten und Anfang September unseren ersten Newsletter verschicken, erste Ergebnisse unseres neuen «digital branding». Am 28. August haben wir mit einem öffentlichen Workshop, einem halbtägigen Kolloquium und einer DISCO-Party unseren Partnerinstitutionen und Kolleg*innen unsere neue Datenbank DISCO – Digital Inventory of Swiss Coin Finds vorgestellt. Später im Jahr, am 31. Oktober, haben wir gemeinsam mit der Universität Bern, Institut für Archäologische Wissenschaften, Archäologie der römischen Provinzen (IAW/ARP), ein internationales numismatisches Kolloquium veranstaltet, um Markus Peter als Dozenten am IAW/ARP zu verabschieden.

Der Alltag war geprägt von unseren Kernaufgaben: Arbeiten an der neuen Datenbank und an den nächsten Publikationen sowie Fortführung der Forschungskooperationen mit archäologischen Diensten und Museen. Die Mitarbeit in den nationalen und internationalen archäologisch-numismatischen Netzwerken fordert und bereichert das Team zunehmend. Die Mehrjahresplanung 2029–2032 nahmen wir als Anlass, das bisher Erreichte zu reflektieren, Visionen zu entwickeln und über die Pensionierung der heutigen Leiterin Rahel C. Ackermann hinaus zu planen.

Die wissenschaftliche Kommission unter dem Präsidium von Daniel Schmutz traf sich zwei Mal. Neu wurden Christian Weiss, Schweizerisches Nationalmuseum, und Gunnar Dumke, Münzkabinett der Stadt Winterthur, in die Kommission gewählt, während Michel Fuchs, Lausanne, nach 19 Jahren auf Ende Jahr zurücktrat; wir danken ihm sehr für seinen Einsatz in all diesen Jahren.

1. Tätigkeiten und Output

Die neue Datenbank DISCO – Digital Inventory of Swiss Coin Finds band auch im Berichtsjahr den Grossteil der Kräfte: Datenbereinigung, Vor- und Aufbereiten der Normdaten, Fortsetzung der Anpassung der DISCO zugrundeliegende Datenbank Dédalo, Vorbereiten des öffentlichen Auftritts und Beginn des Datentransfers aus der zentralen Datenbank IFS in DISCO forderten das gesamte Team und insbesondere Jonas von Felten, der neben der Koordination der notwendigen Arbeiten auch den Datenimport übernahm.

Im Berichtsjahr erschienen verschiedene Beiträge des Teams in Publikationen der kantonalen archäologischen Dienste und Zeitschriften (Liste auf fundmuenzen.ch). Hervorgehoben seien zwei Bände: Die Publikation zum Septimerpass von Werner Zanier, Bayerische Akademie der Wissenschaften, mit längeren Beiträgen von Michael Nick und Markus Peter, sowie der Band 102 der Schweizerischen Numismatischen Rundschau, in dem gleich drei Beiträge erschienen, die im Rahmen von Kooperationen mit kantonalen archäologischen Diensten entstanden: zum keltischen Hort von Weiach ZH (M. Nick), zum mittelalterlichen Hort von Eschikofen TG (Lorenzo Fedel) sowie zum neuzeitlichen Ensemble von Bürglen UR (Stephen Doswald und Luca Gianazza).

2. Kooperationen und internationale Beziehungen

Der Grossteil der wissenschaftlichen Arbeiten erfolgte auch 2025 im Rahmen von Forschungskooperationsprojekten des IFS mit verschiedenen archäologischen Diensten und Museen sowie im Kontext der nächsten IFS-Monografien. Im Zentrum standen ne-

ben der Publikation des Hortes von Ueken AG, koordiniert durch Fanny Puthod, sowie des Bandes Zug IV, begleitet von M. Nick, die mittelalterlichen und neuzeitlichen Hortfunde des Kantons Freiburg: Ausgehend von der Dokumentation einiger Horte 2016 im IFS trug Anne-Francine Auberson die Informationen zu allen nachantiken Horten, Börsen und Depots zusammen; für die Bearbeitung des Hortes von Ueberstorf organisierte sie einen Workshop der «Task Force IFS» im SLM, bei dem wir tatkräftig von jüngeren Kolleg*innen aus der Romandie unterstützt wurden.

Athen, Bellinzona, Berlin, Bern, Cádiz, Chur, Fribourg, Genf, Göttingen, Lausanne, London, Martigny, Orléans, Oxford, Paris, Rom, Schaffhausen, Winterthur, Zürich – an vielen Veranstaltungen zur archäologischen Numismatik, digitalen Numismatik und digitalen Archäologie sowie an Tagungen unserer nationalen und internationalen Netzwerke hat das Team teilgenommen. Hinter jeder Teilnahme steht die aktive Mitarbeit in diesen Netzwerken und in internationalen Projekten. Neben längst Etabliertem wie der SAF – Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Fundmünzen und den weiteren nationalen archäologischen Arbeitsgemeinschaften AGUS/ARS/SAM/NAS oder dem ECFN – European Coin Find Network nehmen die Verpflichtungen im Umfeld von nomisma.org und der DARIAH-EU Workinggroup Digital Numismatics zunehmend Raum ein. Hervorgehoben seien die Arbeiten im Umfeld von OCC – Online Celtic Coinage, insbesondere durch M. Nick, die im November in der Eingabe des ERC SYNERGY-Projekts «CeltCoins» mit dem IFS als Mit-Gesuchsteller gipfelten, und die Mitarbeit von Margareth Warburton in einem durch DARIAH-EU geförderten Projekt der Universität Sofia, Bulgarien, im Rahmen des ACCSN – Ancient Coins Counterfeits Scientific Network, das sie mit dem Team in Berlin präsentieren konnte.

Ein Thema ist und bleibt die Nachwuchsförderung. Wir empfangen Studierende im IFS, unterstützten universitäre Qualifikationsarbeiten und nutzten Möglichkeiten, unsere Arbeit in universitären Veranstaltungen zu präsentieren. Wir bezogen Studierende in unsere Projekte mit ein. Während eines vierwöchigen Praktikums erwarb sich Théophile Bolle einen vertieften Einblick in unsere Arbeitsweise und nutzte die Möglichkeit, sich in der numismatischen Welt zu vernetzen. Im Herbstsemester führten zudem D. Schmutz und R. C. Ackermann an der Universität Bern eine Einführungsübung zur Numismatik und Geldgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit durch.

3. Öffentlichkeitsarbeit

Der Auftritt gegen aussen ist nicht mit einem Gastauftritt am Römerfest Augusta Raurica und wenigen öffentlichen Vorträgen getan! Die Arbeiten für die neue Homepage, die 2024 begannen, wurden fortgesetzt, koordiniert durch J. von Felten. Dank der sorgfältigen Arbeit von Pilar Sanchez und Übersetzungen von Thomas Raemy konnten wir mit unserer neuen Homepage im Juni 2025 online gehen. Ab August folgten ein erster Newsletter und Informationen über Social Media. In diesem Prozess des digitalen Re-Brandings wurden wir eng durch die Firma [wylko](http://wylko.ch), Bern, begleitet.

Am 28. August luden wir unsere Partnerinstitutionen und Kolleg*innen in den archäologischen Diensten, Museen und Universitäten sowie der SAF nach Bern ein, um unsere neue Datenbank DISCO vorzustellen; die Präsentation der Partnerprojekte mone-

daiberica (Manuel Gozalbes), WONDERCOINS (Elena Morales) und OCC (David Wigg-Wolf) erlaubte es, DISCO im grösseren Kontext der Dédalo-Gruppe zu sehen. Die Programmierer der Firma Render SA, Valencia, Alejandro Peña und Juan F. Onielfa, ermöglichten Interessierten zudem einen Blick hinter die Kulissen von Dédalo und DISCO.

Am 31. Oktober haben wir gemeinsam mit der Universität Bern, IAW/ARP, das Abschiedskolloquium für Markus Peter, unseren langjährigen Kommissionspräsidenten, organisiert: Kolleg*innen aus seinem internationalen numismatischen Netzwerk präsentierten neue Forschungen mit Bezug zu seinen eigenen Schwerpunkten. Rund 70 geladene Gäste feierten mit ihm seine Emeritierung. Als Experte und wissenschaftlicher Mitarbeiter bleibt er dem IFS aber weiterhin erhalten!

4. Organisatorisches

Im Frühling erfolgte ein Stabwechsel im Sekretariat: Sonya Luyet verliess das IFS nach vier Jahren, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Sie hat ihre Nachfolgerin Fabienne Brawand exzellent eingearbeitet – ihr Abschiedsgeschenk. F. Brawand unterstützt neben ihren administrativen Aufgaben das Team bei den verschiedenen Projekten und hat die Kommunikation in den sozialen Medien übernommen.

Ende März hat J. von Felten sein Archäologiestudium an der Universität Bern mit Bestnoten abgeschlossen und arbeitet nun als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei uns. Seine Position als studentische Hilfsassistentin konnten wir mit P. Sanchez neu besetzen, mit der wir bereits früher zusammengearbeitet haben. Ende Jahr wechselt unsere langjährige zweite studentische Hilfsassistentin M. Warburton zur Mitarbeiterin «auf Abruf»; wir freuen uns, in dieser neuen Form weiterhin auf ihre Kompetenzen zählen zu können.

Die Zusammenarbeit mit der SAGW in Personal- und Finanzbelangen, insbesondere mit Tom Hertig und Monika Hirschmann, verlief einmal mehr reibungslos, wofür wir sehr danken. Im Kontakt mit dem Co-Generalsekretär Beat Immenhauser und den Schwester-Institutionen erleben wir das IFS als geschätzten Teil des SAGW-Verbundes.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Arbeiten für die neue Datenbank DISCO und an den nächsten Monografien, viele Münzen in verschiedenen archäologischen Diensten und Museen bearbeitet und einige davon publiziert, neue Projekte besprochen, die neue Homepage lanciert – die Arbeiten im IFS waren auch 2025 sehr vielseitig und sehr fordernd. Hinzu kam die aktive Mitarbeit in den nationalen und internationalen archäologisch-numismatischen Netzwerken, verbunden mit Tagungsbesuchen und Vorträgen. Höhepunkte waren die öffentliche Präsentation unserer neuen Datenbank DISCO sowie das Kolloquium zu Ehren von Markus Peter. Blicke in die Zukunft und Blicke zurück – diese begleiteten auch die Erarbeitung des Mehrjahresplans 2029–2032. Und ein weiteres intensives Jahr liegt vor uns: Es sollen mehrere IFS-Bände erscheinen, DISCO produktiv eingesetzt und mehrere internationale Tagungen aktiv mitgestaltet werden; Projekte werden abgeschlossen und neue in Angriff genommen. Wiederum werden einzelne Personen im Fokus stehen, hinter jedem Projekt wird jedoch hohes Engagement des gesamten Teams stecken.

Januar 2026

Rahel C. Ackermann

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19094758>

Die «Task Force IFS» im Nationalmuseum

Für das Publikationsprojekt zu den mittelalterlichen und neuzeitlichen Hortfunden des Kantons Freiburg bearbeiteten wir vom 13.–15. Mai 2025 im Landesmuseum Zürich die 529 Gold- und Silbermünzen des Hortes von Ueberstorf, die dort im Münzkabinett aufbewahrt sind. Unterstützt von Christian Weiss, dem zuständigen Kurator und neuen IFS-Kommissionsmitglied, organisierte Anne-Francine Auberson diesen Workshop. Das IFS-Team wurde tatkräftig unterstützt durch Leonhard Kiener, Romain Militello, Léa Mossu, Alexandre Provecho, Julie Python und Thomas Raemy, denen wir sehr für ihren Einsatz danken – die kurzen Pausen in der Sonne waren hochverdient!

Photos IFS

DISCO-Präsentation

Am 28. August 2025 stellten wir in Bern im Rahmen eines Workshops und eines internationalen Kolloquiums unsere neue Datenbank DISCO den Kolleginnen und Kollegen in unseren Partnerinstitutionen vor. Der Anlass ermöglichte einen Blick auch in weitere numismatische Projekte auf der Basis von Dédalo und bot vielfältige Möglichkeiten des Informationsaustauschs.
Photo Ellie Defrenne

